

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕКАЛИЙ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ

Кучкорова Санобар Қамаровна

доктор ветеринарных наук, заведующая лабораторией ИФА и ПЦР

Урунова Гулрух Бурхановна

заведующая бактериологической лабораторией. Самаркандский
областной диагностический центр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799396>

Аннотация: В статье рассматриваются методы отбора, транспортировки и лабораторного исследования фекальных образцов животных при подозрении на паразитарные заболевания. Описаны современные диагностические подходы, включая гельминтоовоскопию, гельминтоларвоскопию, флотационные методы, микроскопию и серологические исследования, такие как ИФА.

Annotation: The article examines methods for collecting, transporting, and laboratory analysis of animal fecal samples in cases of suspected parasitic diseases. Modern diagnostic approaches are described, including helminthoovoscopy, helmintholarvoscopy, flotation methods, microscopy, and serological tests such as ELISA.

Ключевые слова: гельминтоовоскопия, гельминтоларвоскопия, трихинеллёз, аскаридоз, флотация, гельминты, микроскопия, ИФА.

Keywords: parasitic diseases, diagnostics, fecal examination, helminths, helminthoovoscopy, helmintholarvoscopy, trichinellosis, ascariasis, flotation, microscopy, ELISA.

При подозрении на паразитарные заболевания у сельскохозяйственных и диких животных проводится лабораторное исследование их фекалий с применением различных методов диагностики. Эти методы направлены на выявление яиц, цист, личинок или иных форм паразитов в образцах.

Фекалии животных анализируют методами гельминтоовоскопии (обнаружение яиц гельминтов), гельминтоларвоскопии (обнаружение личинок гельминтов), гельминтоскопии (обнаружение гельминтов или их фрагментов), а также комбинированными методами.

Корректный отбор и транспортировка фекальных проб являются важными этапами для получения точного диагноза. Образцы фекалий отбирают из прямой кишки животного, используя стерильные перчатки. У овец, коз, свиней и телят образцы берутся с помощью среднего и

указательного пальцев, у крупного рогатого скота и верблюдов – вручную. У лошадей забор проб из прямой кишки представляет опасность, поэтому образцы отбирают с поверхности свежих фекалий, избегая загрязнённых участков. У кроликов образец можно получить, слегка надавив на заднюю часть живота. У птиц фекалии собираются с чистой подстилки или из индивидуальной клетки. В некоторых случаях, если невозможно взять пробу непосредственно у животного, допускается сбор образцов из места его содержания или с пастбища. Отобранный материал помещается в стерильный сухой контейнер, на который наклеивается этикетка с указанием вида, возраста и пола животного, а также даты и времени отбора пробы. В тёплое время года образцы необходимо доставить в лабораторию в течение 12-24 часов, зимой – в течение 24-48 часов.

В лаборатории выбор метода исследования зависит от предполагаемого вида гельминта. Используются различные методики, включая флотационные и седиментационные методы, микроскопию, а также современные серологические и молекулярные методы диагностики, такие как ИФА и ПЦР.

Макроскопический метод. При макроскопическом исследовании оцениваются внешний вид и структура фекалий. Возможно визуальное обнаружение гельминтов, их фрагментов или личинок.

Микроскопические методы. Метод прямого мазка Небольшое количество фекалий разводят физиологическим или люголевым раствором, после чего наносят на предметное стекло и исследуют под микроскопом для выявления яиц паразитов или цист.

Методы гельминтоовоскопии. Основаны на различной удельной плотности исследуемого образца и яиц гельминтов. Различают флотационные (всплывание яиц на поверхность жидкости) и седиментационные (осаждение на дно) методы.

Флотационный метод. Позволяет выявлять яйца гельминтов с помощью насыщенных растворов (методы Калантаряна, Я.Д.Никольского, Фюллеборна). Особенно эффективен для диагностики нематод и цестод.

Метод Фюллеборна. Используется насыщенный раствор поваренной соли (удельная плотность 1,18). Для приготовления 1 литра раствора в кипящей воде растворяют 380 г соли, затем фильтруют через марлю или фильтровальную бумагу. В исследуемый образец (5-10 г фекалий) добавляют небольшое количество раствора, затем тщательно перемешивают, добавляя раствор в соотношении 1:20. Смесь процеживают

через марлю или металлическую сетку в чистый стакан и оставляют в покое на 40 минут. Затем яйца гельминтов, всплывшие на поверхность, собирают петлей, переносят на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и исследуют под микроскопом. Для предотвращения высыхания препарата под покровное стекло добавляют каплю воды. Метод особенно эффективен при диагностике мониезиоза и тизаниезиоза, а также для выявления фрагментов цестод.

Комбинированные гельминтоовоскопические методы

Метод Дарлинга. Фекалии (3-5 г) разводят водой до полужидкого состояния и центрифугируют в течение 5 минут (1000 об/мин). Гельминтные яйца оседают на дно, верхний слой жидкости удаляют. К оставшейся части добавляют раствор Дарлинга (смесь насыщенного раствора поваренной соли и глицерина в равных пропорциях), перемешивают и снова центрифугируют 5 минут. Затем каплю жидкости с поверхности отбирают петлей и исследуют под микроскопом.

Метод Щербовича. Используется насыщенный раствор сульфата магния, аналогичный методу Дарлинга.

Гельминтоларвоскопия. Некоторые гельминтозы (диктиокаулёз, протостронгилёз, мюллериоз) характеризуются выделением с фекалиями личинок, а не яиц. Для их обнаружения применяют методы Вайда и Бемана-Орлова.

Метод Вайда. Рекомендуются для диагностики в полевых условиях. Шариковидные фекалии помещают на стекло, добавляют 10-15 капель тёплой воды (35-38°C) и выдерживают 10-15 минут. Затем фекалии удаляют, а жидкость исследуют под микроскопом.

Метод Бемана-Орлова. Используется в лабораторных условиях. Фекалии помещают на сетку внутри воронки с подогретой водой (37-38°C) и выдерживают 1,5-2 часа. Затем жидкость из нижней части воронки собирают, центрифугируют и исследуют под микроскопом.

Современные методы диагностики. Диагностика паразитарных заболеваний также проводится с помощью серологических методов, ПЦР и ИФА. ИФА является важным методом подтверждения диагноза при лямблиозе, эхинококкозе, описторхозе, трихинеллёзе и аскаридозе. Комплексное применение методов, включая серологические и молекулярные исследования, повышает точность диагностики.

Список литературы:

1. А.О.Орипов, А.Ғ.Ғафуров ва бошқалар “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлари” дарслик, Тошкент 2023 йил. 24-30 б.
2. Алёхина Н.А., Соколова Я.О., Исмаилова З.М. и др. Паразитарная чистота объектов окружающей среды Астраханской области за 2014-2016 годы // Электронный журнал «Концепт». - 2017. - Том 39. - С.2711-2715.
3. Облокулов А.Р., Ниязов Г.Э., Облокулов А.А., Нарзиев Б.И. (1999) Особенности течения лямблиоза у взрослых // Инфекция, иммунитет и фармакология. -1999. -С. 151-156.

